

TEKNOLOGIK TA'LIMDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Tajiyeva Iqbol Komilovna

Xorazm viloyati Xonqa tumani 13-son maktabning
texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish; ta'lim sifatini ta'minlash va ularning tarbiyaviy jihatlarini yoritish kabi xususiyatlar ochib beriladi. Texnologiya fanini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash va o'quvchilar bilan mustaqil ishlash bo'yicha uslubiy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, STEAM ta'lim tizimi, milliy kengash, tendentsiya

Mustaqilligimiz sharofati bilan hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor katta. Biz ta'limda butunlay yangi davr, yangi jarayonga guvoh bo'lmoqdamiz. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" bizga ta'limning yangi bosqichiga o'tishimizga xizmat qildi. Ta'lim samaradorligini yaxshilash, ta'limning sifat ko'rsatkichini kafolatlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zaruriy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Texnologiya fani o'qituvchisi o'quvchilarni darsga jalb eta oladigan o'qitish shakllari, metod va vaziyatlarni izlab, zamonaviy pedagogik texnologiyalarga suyangan holda uni amaliyotga tadbiiq etsa samaradorlik yanada oshadi. Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayoni o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi pedagogik muloqot ko'rinishida bo'ladi. Pedagogik texnologiya- o'rganuvchiga oldindan belgilangan maqsad bo'yicha ta'sir o'tkazish faoliyatidir. Pedagogik texnologiya o'quvchini mustaqil o'qishga, bilim olishga, fikrlashga o'rgatishni kafolatlaydi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" da ta'kidlanganidek: "Zamonaviy iqtisodiyot, fantexnika va texnologiyalarni rivojlantirish asosida kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimini yaratish-

mamlakat taraqqiy etishining eng muhim sharti hisoblanadi”. Pedagogik texnologiya samaradorligini jahon hamjamiyati allaqachon tan olgan. AQSHda 1971-yil – “Pedagogik kommunikatsiyalar va texnologiyalar bo‘yicha AQSH Assotsiatsiyasi ” tuzildi. Hozirgi kunda mamlakat bo‘ylab va Kanadada bu kengashning 50 ta filiallari ish olib bormoqda. AQSHda 1961- yilda “Pedagogik texnologiya” jurnali (Educational Technology), 1967- yil – Pedagogik texnologiya bo‘yicha Milliy kengash, 1964-yildan boshlab “Pedagogik texnologiya va o‘qitishni dasturlashtirish” jurnalini nashr qila boshladi. Yaponiyada ham bu sohaga allaqachon e‘tibor qaratilgan. Pedagogik texnologiyalar muammolari bilan 4 ta ilmiy tashkilotlar shug‘ullanadi. Italiyada – 1971-yili pedagogik texnologiyalar bo‘yicha Milliy markaz tashkil etildi va “Pedagogik texnologiyalar” jurnali nashr etiladi. Vengriyada – 1973-yili o‘qitish texnologiyasi bo‘yicha Davlat Markazi tashkil etildi.

Hozirgi davr o‘qitish sistemasi kundan kunga taraqqiy topmoqda. Texnologiya fanini o‘qitishda ham ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanib, zamonaviy usullarda darslar o‘tish kerak. Biz ham xalqaro ta‘lim standartlariga mos ravishda yangicha o‘qitish tizimiga o‘tmoqdamiz. Misol uchun, Amerikada ishlab chiqilgan STEAM ta‘lim tizimini olaylik, bu tizimdan foydalanish biz uchun ham yaxshi samara bermoqda. STEAM bu- S-science, T-technology, E-engineering, A-art va M-math so‘zlarining qisqartmasi. Ingliz tilida bu tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika deya tarjima etiladi. Bu ta‘lim tizimi orqali 5ta yo‘nalishni umumlashtirgan holda, uzviy bog‘liqlikda dars o‘tish nazarda tutilgan. Ushbu yo‘nalishlar hozirgi kunda dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotganini unutmasligimiz darkor. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta‘limi tizimi barcha beshta sohani yagona ta‘lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan. Bu tizimni qo‘llash orqali nazariy bilimlarni amaliyotga keng tadbiq qilgan holda o‘quvchiga tushuntirib bera olamiz. Bu tizimda faqatgina o‘qituvchi emas balki o‘quvchi ham ijod qilib, o‘zi harakat qila boshlaydi. Bu tizimning yana bir samaradorligi shundaki, malumotlar fan doirasida chegaralanib qolmaydi, balki, yuqorida aytb o‘tilgan beshta soha bilan umumlashtirib tushuntiriladi. Texnologiya fanini o‘qitishda eng ko‘p samara

beradigan metodlardan ham voz kecha olmaymiz.”Aqliy hujum”, “3x4”metodi, “Klaster” usuli, “Sinkveyn” usuli, “Muzyorar” metodi shu paytgacha yaxshi natija bergan. Texnologiya fanini o‘qitishda asosan zamonaviy axborot texnologiyalaridan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir.Chunki, mavzuni eshitib o‘tirishdan ko‘ra uni amaliyotga tadbiq etilgan variantini tomosha qilish, tomosha qilishdan ko‘ra uni o‘zi amalda bajarishi orqali o‘rganuvchi yaxshigina muvaffaqiyatga erishsa bo‘ladi.

Pedagog olim V.P.Bespalko pedagogik texnologiyani “amaliyotga tatbiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi”- deya ta’riflaydi, hamda asosiy diqqatni o‘quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga qaratadi. Pedagogik texnologiya jarayonida o‘qituvchi boshchiligida o‘quvchi mustaqil ravishda bilim oladi, o‘rganadi, o‘zlashtiradi.Shunday qilib texnologiya fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta’lim tizimi sifatini oshirish uchun eng yaxshi vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev.J., Usmonov.S. Pedagogik texnologiya asoslari. T.: 2004.
2. Yo‘ldoshev.J. Ta’lim yangilanish yo‘lida. T.: 2000.
3. N.A.Muslimov,Sh.S.Sharipov, O.A.Qo‘ysinov’’Mehnat ta’limi o‘qitish metodikasi,kasb tanlashga yo‘llash’’. T.: 2014.
4. www.texnologiya.zn.uz
5. conferencepublication.com 6. integer.uz